

УДК 94(470.26)"1945-1948"

**ЭКОНОМИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC CHANGES DURING THE POST-WAR PERIOD IN THE
KALININGRAD REGION**

**Батракова О.А., Иванов И.А., Осипова К.А.
Batrakova O.A., Ivanov I.A., Osipova K.A.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье изучена история экономического возрождения Калининградской области СССР после ее вхождения в состав нашей страны в 1945 году. Изучена специфика миграционных процессов в регионе в период послевоенного восстановления – выселение немцев в советскую зону оккупации в Германии и прибытие населения из других регионов СССР. Проанализировано влияние этих процессов на динамику восстановления экономики области. Выявлены основные приоритеты в восстановлении промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры региона. Сделан вывод, что восстановление экономики Калининградской области хоть и сопровождалось значительными трудностями, но происходило быстрыми темпами, которые позволили Калининградской области в короткий срок стать достаточно развитым с социально-экономической точки зрения регионом.

Abstract. The article studies the history of economic revival of the Kaliningrad region of the USSR after its incorporation into our country in 1945. The article examines the specifics of migration processes in the region during the post-war recovery period – the deportation of Germans to the Soviet occupation zone in Germany and the arrival of population from other regions of the USSR. The influence of these processes on the dynamics of economic recovery in the region is analyzed. The main priorities in the recovery of industry, agriculture and infrastructure of the region are identified. It is concluded that the recovery of the economy of the Kaliningrad region, although accompanied by significant difficulties, occurred at a rapid pace, which allowed the Kaliningrad region to become a sufficiently developed region from a socio-economic point of view in a short time.

Ключевые слова: Восстановление, строительство, Калининград, заселение, промышленность, инфраструктура.

Key words: Rebuilding, construction, Kaliningrad, settlement, industry, infrastructure

После присоединения к СССР по итогам Второй Мировой войны части бывшей Восточной Пруссии, преобразованной в Калининградскую область, ее экономика находилась в разрушенном состоянии. Из 364 промышленных предприятий полностью было разрушено 186. Организационные функции на ее территории выполняли органы чрезвычайного управления: временные военные и гражданские администрации [1]. По данным военных комендатур, которые приводит в кандидатской диссертации Е.С. Манюк, центр города Кёнигсберга, переименованного в Калининград, был разрушен на 90%, а окраины пострадали в среднем на 60% [2].

После войны немецкое население тогда еще Кенигсбергской области составило 137412 человек, а советских граждан – 7042 человека. Трудоспособное население области составляло не более 47013 человек [3]. Согласно приказу министра внутренних дел СССР, С. Круглова было решено депортировать значительную часть немецкого населения из Калининградской области в Советскую зону оккупации Германии, что еще более усугубило социально-экономическое положение в регионе [4].

Основная масса населения Кенигсбергской области (за исключением города Кенигсберг), по включении в состав РСФСР, была занята в сельском хозяйстве, и лишь небольшая часть была занята на подсобных предприятиях мелкой промышленности. В самом же городе Кенигсберге оставались уцелевшие предприятия [3].

После окончания войны основной задачей советского руководства было восстановление экономики региона. Для этого требовались рабочие руки. К 1948 году закончилось выселение немцев. Одновременно в Калининградскую область стали прибывать переселенцы из СССР [5]. Первые переселенцы прибыли из разных регионов страны: 27 областей России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных республик [1]. В 1950 году население Калининградской

области составляло уже 407 тысяч человек [3]. Динамика численности населения по годам (рис. 1), позволяет судить, что в послевоенные годы Калининград активно заселялся, население увеличилось в несколько раз, появились рабочие руки и стало возможным быстрое восстановление экономики региона.

Восстановлением зданий и сооружений в Калининграде и области занимались как гражданские, так и военные строители. Оставалось много зданий, подверженных обрушению, сохранялась угроза неразорвавшихся снарядов и мин [2].

Было начато восстановление целлюлозно-бумажного комбината, водопровода, был открыт первый советский аэропорт, начал выпуск продукции вагоностроительный завод, организована строительно-монтажная контора по проведению подготовительных работ к восстановлению трамвайного хозяйства города Кенигсберга, заработала областная больница, запущено автобусное движение, восстановлены линия электропередач ГРЭС № 2 – Центральная подстанция, мост, связывающий Калининград с Балтийским районом. Только в 1948-1949 годах были восстановлены паровозные и трамвайные депо, введены в строй 13 мостов и 81 промышленное предприятие. Строилась и восстанавливалась сеть газоснабжения Калининграда [2]. Фокус восстановления промышленности был направлен на рыбную отрасль и портовую инфраструктуру. Был открыт крупнейший в мире янтарный комбинат. Сразу после войны начали принимать отдыхающих здравницы, расположенные на побережье Балтийского моря [1].

Было начато решение жилищного вопроса: из 6 млн. кв. метров довоенного жилищного фонда были восстановлены 1,5 млн. кв. метров жилой площади [2].

Рис. 1. Динамика численности населения Калининградской области по годам тыс., чел.

Процесс восстановления инфраструктуры и промышленности сопровождался сложностями, заключающимися в нехватке квалифицированных кадров: инженеров, архитекторов и строителей. Также остро ощущалась нехватка кирпича, шифера, деревянных перекрытий и прочих стройматериалов. Кирпич получали, в том числе, благодаря разбору разрушенных зданий, но весомую часть добытого таким образом кирпича отправляли в другие регионы СССР для восстановления построек. Была утрачена немецкая техническая документация, которая могла бы ускорить восстановление [2].

Государство стремилось превратить потребительскую экономику региона в производящую, и эта цель была достигнута. Спустя годы в Калининградской области был сформирован мощный рыбопромышленный комплекс. Структура народного хозяйства включала в себя

легкую, пищевую, целлюлозно-бумажную, лесоперерабатывающую, добывающую промышленность и машиностроение [1].

Таким образом, восстановление экономики Калининградской области хоть и сопровождалось значительными трудностями, но происходило быстрыми темпами, которые позволили Калининградской области в короткий срок стать достаточно развитым с социально-экономической точки зрения регионом.

Источники и литература (References)

1. История Калининградской области // URL: <https://gov39.ru/press/region/istoriya-kaliningradskoy-oblasti/> (дата обращения: 18.03.2025).
2. От Кенигсберга к Калининграду // URL: <http://special.kantiana.ru/kaliningrad> (дата обращения: 18.03.2025).
3. Луговой С.В. Архивная история. ¾ века. Калининградстат. Калининград, 2021. 106 с.
4. Приказ № 001067 «О переселении немцев из Калининградской области РСФСР в Советскую зону оккупации Германии» // URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/362441> (дата обращения: 18.03.2025).
5. История нашего края // URL: <https://www.klgd.ru/city/history/gubin/history.php#7> (дата обращения: 18.03.2025).